

Computación óptima en el control de inventarios de productos perecederos basada en Value Iteration

E.M.T. Hendrix, G. Ortega y I. García¹,

Resumen—Una gran parte de la producción mundial de alimentos se desecha debido a su carácter perecedero. Esto hace que exista una gran motivación para investigar las políticas óptimas de pedidos de productos perecederos en el comercio minorista que minimicen las grandes cantidades de alimentos que van a la basura. En este trabajo analizamos los aspectos computacionales relacionados asociados a los algoritmos que obtienen los pedidos óptimos para mantener un inventario de productos perecederos minimizando los desechos. Específicamente se estudia la carga computacional asociada con el proceso de Value Iteration para una situación de minorista con productos altamente perecederos. Es conocido que los residuos pueden reducirse si los minoristas siguen una política óptima de sustituir un producto por otro cuando no haya existencias del producto deseado en el estante. La complejidad aumenta drásticamente cuando se tiene en cuenta este efecto y cuando aumenta el número de productos sustituibles.

Palabras clave—Control de inventarios, Value Iteration, Productos perecederos

I. INTRODUCTION

AREDEDOR de un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia. Los desechos se producen en diferentes partes de la cadena de suministro; producción primaria, elaboración, distribución, venta al por menor y consumo. Uno de los puntos de interés es la forma en la que los minoristas hacen los pedidos de sus productos perecederos. Básicamente, si compran demasiado, la probabilidad de que los productos caduquen y de que se generen desechos es alta. Cuando no compran suficiente, pueden incurrir en pérdidas de ventas porque tienen estantes vacíos durante parte del día. Este trade-off está muy bien ilustrado por el llamado problema del vendedor de periódicos, donde los ejemplares de periódico efectivamente caducan al final del día.

Generalmente, la política del denominado stock base, en el que se usa una estrategia de reposición de un producto hasta alcanzar un nivel S , funciona bien. En este caso, el minorista inspecciona el nivel de inventario actual I y ordena un pedido de Q hasta alcanzar el el nivel S , es decir, se sigue la regla $Q = (S - I)^+$, donde $(x)^+ = \max\{x, 0\}$. Debido a las modernas técnicas de revisión, un minorista conoce la distribución exacta por edades de los artículos en existencia, supongamos que sea (I_1, \dots, I_M) , donde los productos I_1 perecerán al final del día, pero los productos más frescos (donde I_M es la cantidad de artículos con una vida útil máxima de M días) se pueden vender en el futuro. Para algunos modelos de

inventario, es posible deducir la llamada política de pedido óptima $Q(I_1, \dots, I_M)$ a través de la conocida Stochastic Dynamic Programming (SDP), usando un procedimiento computacional que se denomina Value Iteration (VI).

Recientemente, ha aparecido un planteamiento interesante en el que los productos interactúan entre sí, permitiéndose la sustitución de un producto por algún otro cuando uno de ellos falta en el inventario. Aún se puede seguir una política de stock base cuando varios niveles de pedido S se optimicen simultáneamente teniendo en cuenta la interacción entre ellos. Encontrar la política óptima a través de SDP se vuelve más engorroso, ya que para hacer un pedido de un producto, también se debe tener en cuenta el nivel del inventario de otros productos.

Este trabajo pretende ilustrar el proceso descrito, primero mediante un modelo simplificado del control de inventario de un minorista para un único producto y luego mostrar cómo se podrían gestionar casos más complicados incluyendo varios productos mediante el uso de sistemas multi-core que resultan imprescindibles debido a la complejidad computacional que alcanza el problema. Se describe este estudio de la siguiente manera: la sección II describe en primer lugar un problema simplificado de control de inventario de un producto e ilustra cómo se puede obtener la solución óptima mediante Value Iteration. Luego, la sección III explica cómo podemos gestionar el enorme espacio de estados que surge como consecuencia de la interacción de los productos causada por las posibles sustituciones de unos por otros.

II. VALUE ITERATION PARA EL MODELO DE UN ÚNICO PRODUCTO

Primero describimos la situación y el modelo de decisión para un producto y luego elaboramos la solución óptima obtenida por Value Iteration. En la sección II-C se proporciona un ejemplo ilustrativo.

A. Modelo de decisión para un producto

En la primera situación estudiada, el minorista recibe el pedido el día anterior e inspecciona los niveles de inventario (I_1, I_r, \dots, I_M) , donde el índice r representa la vida útil restante y M es la máxima vida útil desde el momento en el que se recibe el producto. El minorista pide una cantidad de Q , que se recibirá a la mañana siguiente con un coste c por artículo. Durante el día, los artículos se venden a un precio de venta $s > c$. Implícitamente, como en la situación del vendedor de periódicos, el minorista in-

¹Dpto. de Arquitectura de Computadores, Univ. de Málaga, e-mail: eligijs, igarciaf, gloriaortega@uma.es.

tenta minimizar la cantidad de producto desechado y la pérdida de ventas. La ganancia diaria en un horizonte largo T viene dada por

$$\Pi = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (sSale_t - cQ_t), \quad (1)$$

donde las ventas se determinan mediante demanda estocástica \mathbf{d}_t a partir de una distribución de Poisson con media μ :

$$Sale_t = \min\{\mathbf{d}_t, Y\}, \quad (2)$$

donde $Y = \sum_{r=1}^M I_{rt}$ representa el inventario total. La dinámica del inventario depende de la denominada emisión de los productos vendidos a los clientes y asumiremos que el minorista administra los estantes de tal manera que los clientes elijan primero el artículo más antiguo, es decir, sigiendo una política First In First Out, FIFO. Esto significa que

$$I_{Mt} = Q_{t-1} \quad (3)$$

y

$$I_{rt} = (I_{r+1,t-1} - (\mathbf{d}_{t-1} - \sum_{m=1}^r I_{m,t-1})^+)^+, \quad r = 1, \dots, M-1. \quad (4)$$

Aunque no sea un indicador de rendimiento directo, podemos medir la cantidad de desechos generados por una determinada política mediante:

$$Waste_t = (I_{1t} - \mathbf{d}_t)^+. \quad (5)$$

Una política práctica (ver [1]) para decidir la cantidad de producto a pedir, Q_t , puede ser una política de stock base, donde el minorista también tiene en cuenta la cantidad de producto más antiguo, I_1 , para tener una estimación aproximada de la cantidad de productos caducados al final del día, que vendrá dado por $[(I_1 - \mu)^+]$. Por lo tanto, esta política de stock base proporcionará el asesoramiento necesario que permita determinar la cantidad de pedido a realizar

$$Q_t = \left(S - \sum_{r=1}^M I_{rt} + [(I_{1t} - \mu)^+] \right)^+. \quad (6)$$

La simulación del sistema se puede usar para encontrar el mejor valor de S , que optimiza el beneficio diario (1).

B. Estrategia óptima usando Value iteration

La cuestión que se plantea ahora es si podría haber una regla mejor que (6) cuando el minorista mide la distribución por edad de su inventario (I_1, I_r, \dots, I_M) . En realidad, el sistema descrito se comporta como un proceso de decisión de Markov (Markov Decision Process, MDP) [2]. Dado que hay un valor máximo de la cantidad de producto que se puede pedir \bar{Q} , el espacio de estado viene dado por $I_1 = 0, \dots, \bar{Q}$, $\mathcal{S} = \{I, \dots, \bar{Q}\}^M$, y consta de $N = (\bar{Q} + 1)^M$ elementos. Para cada estado del inventario $I \in \mathcal{S}$, nos gustaría saber las cantidades de producto $Q(I)$ que se deben pedir.

Algorithm 1 Value iteration

```

1: Set vector elements  $V_j$  to  $sEsale_j$  for  $j = 1, \dots, N$ 
2: repeat
3:   Copy vector  $V$  into vector  $W$ 
4:   for  $j = 1, \dots, N$  do
5:      $V_j = Esale_j + \min_q [\sum_d p_d W_k - cq]$ 
6:   end for
7: until  $\max_j (V_j - W_j) - \min_j (V_j - W_j) < \epsilon$ 

```

Sea $F(Q, I, d)$ la función que, dado el estado de inventario I , el pedido Q y la demanda d , nos indica cuál será el estado del inventario a la mañana siguiente. En determinadas circunstancias, la cantidad de pedido óptima $Q^*(I)$ se puede caracterizar por la teoría MDP, [3]. Para aplicar una política óptima, existe una matriz $V(I)$ llamada *función de valoración* y un escalar π tal que $\forall I \in \mathcal{S}$

$$V(I) + \pi = sEsale(I) + \min_{q=0}^{\bar{Q}} \left[\sum_{d=0}^{\infty} p_d V(F(q, I, d)) - cq \right], \quad (7)$$

donde p_d es la probabilidad de que la demanda tenga un valor d y las ventas esperadas para un valor total del stock $Y = \sum_{r=1}^M I_r$ sean

$$Esale(I) = \sum_{d=1}^Y d \times p_d. \quad (8)$$

En este caso, la matriz de valoración V no es única, en el sentido de que es invariante a la suma, es decir que se le pueden añadir constantes, sin embargo, el valor de π es único y coincide con el valor óptimo del beneficio diario t (1). Una política óptima es la solución de

$$Q^*(I) = \operatorname{argmin}_q \left[\sum_{d=0}^{\infty} p_d V(F(q, I, d)) - cq \right]. \quad (9)$$

En relación con el sumatorio hasta infinito en las ecuaciones (7) y (9), se debe tener en cuenta que $F(q, I, d) = (0, 0, \dots, q)$ cuando $d \geq Y$, por lo tanto, únicamente el valor de la distribución acumulada del inventario total es relevante para $d \geq Y$.

La cuestión que se plantea es como obtener la matriz de valoración V adecuada y el correspondiente óptimo del pedido, Q^* . Esto puede hacerse mediante la idea del punto invariante de una función respecto al valor de π en la ecuación (7), denominada Value Iteration (VI). Aunque la terminología y los conceptos son mas amplios, desde un punto de vista computacional es suficiente pensar en esos términos. Es también conveniente pensar acerca de la matriz de valoración V como un vector N -dimensional, donde los estados estan ordenados $j = 1, \dots, n$. Esto nos da la posibilidad de predefinir los valores de $Esale_j$ para las ventas esperadas cuando se llega al estado del inventario correspondiente al valor j .

Una posible forma de trabajar con VI (Value Iteration) (ver Algoritmo 1) consiste en copiar el vector de valoración actual V en un vector W y determinar

un nuevo vector de valoración V de acuerdo con la siguiente ecuación

$$V_j = E \text{sale}_j + \min_q \left[\sum_d p_d W_k - c q \right], j = 1, \dots, N, \quad (10)$$

donde k representa el índice del estado relacionado con el estado $F(q, I, d)$. El resultado de la ejecución de Value Iteration debe converger a $\pi = V_j - W_j$, para todo $j = 1, \dots, |S|$. La convergencia al escalar π se mide mediante el denominado

$$\text{span}(V, W) = \max_j (V_j - W_j) - \min_j (V_j - W_j).$$

El procedimiento iterativo del Algoritmo 1 terminará siempre que $\text{span}(V, W)$ sea menor que un valor predeterminado ϵ , que es un indicador de la exactitud con la que se calcula π [4], [5]. La Figura 1 ilustra la

Fig. 1. Dependencia de datos en Value Iteration

computación necesaria para una situación de un inventario con un periodo de caducidad máximo $M = 3$ partiendo del estado $I = (3, 2, 1)$. Se han representado tres posibles decisiones. Si la demanda excede el inventario total $Y = 7$ con probabilidad $P(d \geq 7)$ se llegará a que $F(q, I, d) = (0, 0, q)$.

C. Ilustración para el caso de un único producto

A modo de ejemplo, consideramos un caso particular en el que el precio de venta del producto es $s = 1$, el coste unitario es $c = .5$ y la demanda diaria en promedio es $\mu = 5$ y la máxima caducidad es sólo $M = 2$. Para este caso, la estrategia de reposición óptima (6) es $S = 13$. Esta estrategia suministra un beneficio diario de $\Pi = 2.195$ y el porcentaje de residuos con respecto a la cantidad de pedido total es $Wasteperc = 7.33$, lo que se ha obtenido realizando una simulación de 400,000 periodos.

El algoritmo VI se inicializa estableciendo cual es el valor máximo de la cantidad de producto que se puede pedir \bar{Q} . Esto puede hacerse considerando la estrategia del vendedor de periódicos, suponiendo que hace un pedido para dos periodos, lo que da un valor de $\bar{Q} = 9$. Usando $\epsilon = 10^{-4}$, el algoritmo converge en 12 iteraciones. Un aspecto interesante que se ha observado en las simulaciones es que, para este ejemplo, la política óptima Q^* nunca hace un pedido de más de 7 unidades.

El valor para $\pi = 2.215$ es el que corresponde a la simulación resultante de esta política, que es un valor muy próximo al que se obtiene la política óptima de stock base. Sin embargo, los residuos producidos se han reducido de $Wasteperc = 7.33$ hasta $Wasteperc = 5.78$.

Para evaluar el algoritmo en condiciones más desafiantes pero a la vez más realistas, hemos incrementado el periodo de caducidad del producto a $M = 3$, en cuyo caso el vendedor de periódicos deberá hacer un pedido de 15 unidades que son las que establece política óptima de stock base ($S = 15$) y que produce un total de $N = 4096$ estados. El algoritmo Value Iteration converge en 15 iteraciones. Donde la política óptima de stock base da un beneficio diario de $\Pi = 2.39$ y un $Wasteperc = 2.63$, el óptimo de Value Iteration está muy próximo al de la política óptima de stock base con un valor de $\Pi = 2.40$ y un valor de $Wasteperc = 2.53$.

El algoritmo de Value Iteration se vuelve aún más desafiante cuando aumentamos el periodo de caducidad a $M = 4$ siendo $\bar{Q} = 20$ para este caso. Aunque esto es realmente un reto desde el punto de vista computacional, en realidad el valor óptimo obtenido para el beneficio es de $\pi = 2.47$, que corresponde al beneficio medio obtenido Π por la política de stock base para un valor de $S = 16$. Esto viene a decir que para valores grandes de M (periodos largos de caducidad), el sistema se comporta prácticamente como si tratara con productos no perecederos y por lo tanto las magnitudes de los pedidos son mayores.

Hemos estudiado también el caso de un mínimo periodo de caducidad $M = 2$ y una conducta LIFO de selección del producto, i.e. los clientes adquieren en primer lugar el producto más fresco. En este caso, la política óptima empieza a comportarse de forma periódica; hacer un pedido de $Q = 10$ y al día siguiente no hacer ningún pedido, para evitar la producción de residuos. En estos casos, realmente la conducta Markoviana es diferente de la usada en (7).

III. GESTIÓN DE UN ESPACIO DE ESTADOS GRANDE DEBIDO AL EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN

Existen pocas referencias bibliográficas en relación a este problema del inventario óptimo de productos perecederos cuando se trabaja con una política de pedido que tiene en cuenta el stock de varios productos y considerando la posibilidad de sustitución de un producto por otro similar. Hemos ampliado nuestro análisis a un caso con dos productos, a and b con sus respectivos valores de $\mu_a, \mu_b, s_a, s_b, c_a, c_b$ y una probabilidad γ para la distribución binomial $\text{Binom}(n, \gamma)$ que modela la cantidad de demanda de sustitución para el producto a cuando el b no está en stock.

La decisión se vuelve más engorrosa, no solo porque el espacio de estado representado en la Figura 1 llega a ser el doble de grande, sino también porque tenemos que obtener una política de pedidos para Q_a y Q_b , simultáneamente; $[Q_a, Q_b](I_a, I_b)$. Además,

la distribución de demanda para el producto a depende ahora no solo de la demanda estocástica \mathbf{d}_a , sino también sobre la demanda \mathbf{d}_b en la medida en que esta exceda el nivel de existencias $y = \sum_{r=1}^m I_{br}$. Llamemos a la demanda de sustitución \mathbf{u} , que consideramos para el caso en el que $\mathbf{d}_b \geq 1$. Entonces, por un lado, no se producirá ninguna sustitución cuando $\mathbf{d}_b \leq y$ con $P(\mathbf{d}_b \leq y)$ y para aquellos casos en los que $\mathbf{d}_b \geq y + 1$, la probabilidad de la demanda de sustitución u es dada por:

$$pu(u, y) = \sum_{x=u}^{\infty} P(\mathbf{d}_b = x + y) \times Bin(u, x, \gamma) \quad (11)$$

donde $Bin(u, x, \gamma)$ representa la función de probabilidad de la distribución binomial, i.e. la posibilidad de que haya una demanda de sustitución u , cuando el inventario se supera en x fuera de stock por γ .

Una de las dificultades en este análisis está en distinguir los eventos $\{\mathbf{d}_a = 0, \dots, \infty, \mathbf{d}_b = 0, \dots, y\}$ donde las variables aleatorias pueden ser consideradas independientes puesto que no existe sustitución y el caso donde existe inventario del producto a y la sustitución puede producirse $\{\mathbf{d}_a = 0, \dots, I_{a1} + I_{a2} - 1, \mathbf{d}_u = 0, \dots, I_{a1} + I_{a2} - \mathbf{d}_a\}$. En este último caso ($I_{a1} + I_{a2} \geq 1$), se puede obtener la probabilidad de tener $d_b > y$ y una demanda total de z para el producto a :

$$pz(z, y) = \sum_{x=0}^z P(\mathbf{d}_a = x) \times pu(z - x, y) \quad (12)$$

que será usado para determinar la transición de estado $F(Q_a, Q_b, I_a, I_b, d_a, d_b)$. Basicamente, usando una política de servicio FIFO, la dinámica del sistema viene determinada por (3) y (4) teniendo en cuenta ahora los eventos aleatorios \mathbf{d}_{at} , \mathbf{d}_{bt} y \mathbf{u}_t como demanda para los dos productos. Para medir el beneficio obtenido, debemos tener cuidado con la posible diferencia de precios de venta de los dos productos. La generación de residuos de acuerdo con la ecuación (5) puede medirse para ambos productos individualmente.

Hemos elaborado en primer lugar un caso simétrico en el que ambos productos tienen el mismo coste $c = 0.5$, el mismo precio de venta $s = 1$ y los mismos valores de los parametros de demanda $\mu = 5$ para un periodo de caducidad de $M = 2$. Esto implica un espacio de estados de cuatro dimensiones ($I_{a1}, I_{a2}, I_{b1}, I_{b2}$). La voluntad de sustituir el producto b por el producto a cuando b está agotado es $\gamma = 0.5$. Como la cantidad máxima de pedido se ha establecido como $\bar{Q} = 10$, el espacio de estados contiene 14.651 estados y en cada iteración, para cada estado 121 combinaciones de las cantidades de pedido tienen que ser evaluadas generando las correspondientes probabilidades de transición.

La simulación del sistema con unos niveles óptimo de pedido de hasta $S_a = 13$ and $S_b = 12$ genera un beneficio diario de $\Pi = 4.479$ y el porcentaje de residuos sobre el total de pedidos es de $Wasteperc_a = 6.26$ y $Wasteperc_b = 5.23$

basándonos en una simulación de 400,000 periodos. El algoritmo de Value Iteration converge después de 12 iteraciones con una precisión de $\epsilon = 10^{-4}$. La simulación de los pedidos generados $[Q_a, Q_b](I_a, I_b)$ revela un beneficio diario de $\Pi = 5.509$ y una generación de residuos menor; el porcentaje de residuos sobre los pedidos totales es $Wasteperc_a = 5.97$ y $Wasteperc_b = 4.14$. Esto ilustra que merece la pena estudiar la generación de mejores políticas de petición de productos mediante el Value Iteration para productos altamente perecederos cuando existe la voluntad de sustituir un producto por otro cuando este está agotado.

A. Propuesta de paralelización de Value Iteration

El tiempo consumido por cada estado en una ejecución de Value Iteration (ver Figura 2) varía. Por tanto, su paralelización tiene interés para: (1) reducir el tiempo de cómputo de todo el proceso; y (2) para equilibrar la carga en cada uno de los estados. Dicha paralelización se está llevando a cabo utilizando GPUs para equilibrar la carga entre los distintos threads.

Fig. 2. Tiempo (en s) de cada estado en Value Iteration.

IV. CONCLUSIONES

Dado que el desperdicio de alimentos es un gran problema, se pone de manifiesto que merece la pena investigar las posibles políticas de pedido de artículos perecederos, que sean apropiadas en el ámbito del comercio minorista. El Value Iteration es un proceso que puede usarse para generar políticas óptimas de petición de productos en algunas situaciones estacionarias. Este documento investiga el caso de los productos perecederos con una demanda promedio baja, que a veces pueden ser sustituidos por otros productos cuando se está agotando el stock, debido a la voluntad demostrada de los clientes de aceptar estas sustituciones. Describimos un modelo simple e ilustramos el algoritmo subyacente.

La complejidad del problema aumenta con la vida útil (caducidad) del producto perecedero, pero por otro lado conduce a políticas menos interesantes, ya que políticas simples como la de ordenar hasta un

nivel determinado brindan prácticamente el mismo rendimiento en la generación de ganancias y desperdicios. El caso desafiante es aquel en el que varios productos altamente perecederos pueden ser sustituidos entre sí, porque hacer pedidos del producto a también requiere buscar niveles de inventario (y distribución por edad) del producto b , que puede ser sustituido por a . Básicamente, la dimensión del problema crece exponencialmente con el número de productos que forman parte del juego de sustitución.

Por lo tanto, en futuras investigaciones queremos investigar la forma en la que se puede distribuir la carga computacional entre varios núcleos teniendo en cuenta la relación de dependencia entre los estados y los datos correspondientes en el proceso computacional.

ACKNOWLEDGEMENTS

Este trabajo ha estado soportado por el proyecto TIN2015-66680, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. G. Ortega es becaria “Juan de la Cierva-Incorporación”.

REFERENCIAS

- [1] René Haijema and Stefan Minner, “Stock-level dependent ordering of perishables: A comparison of hybrid base-stock and constant order policies,” *International Journal of Production Economics*, vol. 181, no. PA, pp. 215–225, 2016.
- [2] Martin L. Puterman, *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 1st edition, 1994.
- [3] Richard Bellman, “A markovian decision process,” *Journal of Mathematics and Mechanics*, vol. 6, no. 5, pp. 679–684, 1957.
- [4] Juan F. R. Herrera, Eligius M. T. Hendrix, Leocadio G. Casado, and René Haijema, “Data parallelism in traffic control tables with arrival information,” in *Euro-Par 2014: Parallel Processing Workshops*, Cham, 2014, pp. 60–70, Springer International Publishing.
- [5] Juan F. R. Herrera, Eligius M. T. Hendrix, Leocadio G. Casado, and René Haijema, “Paralelismo de datos en la obtención de tablas de control de tráfico con información de llegada,” in *Proc. of the XXV Jornadas de Paralelismo*, Valladolid, Spain, September 2014, pp. 219–224.